

INGLIZ TILINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLARNING ROLI

Fotima Xoshimova Raxmatillayevna, O'zbekiston Davlat Jahon Tillari

Universiteti magistranti, Elektron pochta manzili:

fotima.rakhmatillayevna@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ingliz tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning dolzarb muammosiga bag'ishlangan. Nutq faoliyati va kommunikativ kompetensiyaning barcha turlarini shakllantirishda raqamli ta'lim resurslarining har bir toifasining roli hamda ingliz tilidagi raqamli ta'lim resurslari to'plamlarini o'z ichiga olgan internet saytlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim resurslari, faoliyat yondashuvi, axborotkommunikatsiya texnologiyalari, nutq faoliyati, kommunikativ kompetensiya.

Xabaringiz bor, 2021-yil 6-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda Davlatimiz rahbari "Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim", degan ta'kidlari sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida chet tilini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan muvaffaqiyatli foydalanish mazmun va o'qitish usullariga qo'yiladigan talablarni o'zgartirish orqali o'z-o'zini tarbiyalashni yaxshilash istagidan dalolat beradi. Jamiyatda raqamli axborot vositalaridan foydalanish xilma-xildir. Ular yangi imkoniyatlarni keltirib chiqaradi va yangi yo'llarni ochadi. Ta'lim sohasida o'quvchilar turli xil bilim manbalariga,

ijtimoiy tarmoqlar uchun turli imkoniyatlarga va ta'limni qo'llab quvvatlaydigan ko'plab raqamli vositalarga ega bo'lishadi.

Chet tilini o'rganish va o'qitishning zamonaviy yondashuvlari muloqot yuritishga o'rgatish (kommunikativ yondashuv) va nutqiy vaziyatga mos harakat qilish (faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv)ga asoslanadi. Bu jarayon AKT, xususan, Internet-video materiallari bilan bog'lab amalga oshirilsa, ta'lim sifatini oshirishda qo'shimcha afzalliklarni keltirib chiqaradi. Shunga ko'ra, bugungi kunda Yevropa mamlakatlari xorijiy tillarni o'qitishda eng zamonaviy va samarali yondashuv sifatida faoliyatga yo'naltirilgan kompetensiyaviy yondashuv faol qo'llanilmoqda. Kompetensiya biror faoliyatga yo'naltiruvchi bilim, ko'nikma va malakalarning uyg'unligidir. Oliy ta'limi bitiruvchilarining chet tili kommunikativ kompetensiyalari bo'yicha tayyorgarlik darajasi va kasbiy kompetensiyalariga qo'yilgan talablar shundan dalolat beradiki, chet tillarini o'qitish bo'yicha amaldagi Davlat ta'lim standartlari chet tillarini o'qitish va o'rganish bo'yicha qabul qilingan qaror va farmonlar talablari asosida mazmunan mukammal yaratilgan fan dasturlari va ishchi o'quv dasturlarning chet tili o'qituvchilarining chet tili kommunikativ kompetensiyalari: lingvistik (tilga oid nutqiy koidalar: grammatika, sintaks, semantika, fonetika va stilistika), sotsiolingvistik (ijtimoiy munosabatlarda bilim, tajriba, muloqotga oid kompetensiya) va pragmatik (ijtimoiy faoliyatni, jarayonni o'zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, nutq taktikasi, nutq etikasi, so'zlashish qoidalari) kompetensiyalari va kasbiy kompetensiyalarini mustaqil ta'lim jarayonida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tanlangan predmetlar bo'yicha o'quv dasturlarini tadqiqot mavzusi doirasida tahlil qilib, darslar mazmunini oliy ta'lim talablari asosida yanada boyitish maqsadga muvofiq.

“Til ko'nikmalari integratsiyasi” predmeti ichiga “Til ko'nikmalari integratsiyasi” va “Og'zaki nutq amaliyoti” predmetlari qamrab olinib, talabalar birinchi, to'rtinchi semestrlar davomida auditoriya mashg'ulotlari emas, ko'proq asosan mustaqil ta'lim soatlarini bajarib borsa, chet tili o'qituvchilari “loyihaga asoslangan o'qitish” metodikasi asosida to'rt ko'nikma: so'zlashish, tinglab tushunish, o'qish va yozish ko'nikmalarni baravar rivojlantirishi mumkin bo'ladi.

Til ko'nikmalarini rivojlantirish borasidagi faoliyatini baholay olish va refleksiya ko'nikmalarini, mavzusi qisman tanish va tilning murakkablik darajasiga ko'ra tanlangan matnlarni, shuningdek autentik materiallarni (kitob, jurnal, gazeta, hujjat, film, audio tasma, ma'ruza va hokozo) o'qish, tinglab tushunish, ma'lumotlar to'plash va ulardan amalda foydalanish, taqdimotlar orqali o'z fikrlarini aniq bayon qilish, tili o'rganilayotgan xalqlar madaniyati va o'z madaniyatlarini qiyoslash va taqqoslashni, madaniyatlararo muloqotga oid masalalarga tanqidiy yondashish, ularni to'g'ri talqin qilishga oid ishlarini bajarish, hissiyotlari vamunosabatini tasvirlagan holda ko'rgan-kechirganlarini batafsil bayon qila olishi, turli matnlarni tushunish va muhokama qilish uchun tinglashi, so'zlashuvchining kayfiyati, ohangi va munosabatini anglay olishi, o'z nuqtai nazarini va fikrini bemalol bayon eta olishi va boshqalarning fikrini so'rashi, o'qish va kasbga oid mavzulardagi aniq va batafsil og'zaki fikrlarni tushuna olishi va matn tuza olishi, turli vaziyatlarda o'z nuqtai nazarini ifoda etishi, turli ijtimoiy kontekstlarda tegishli til vositalaridan o'rinli foydalana olishi, adabiy tilda olib boriladigan dasturlarni tushuna olishi va mazmunini qisqacha og'zaki bayon eta olish mumkin.

“Til ko'nikmalari integratsiyasi” moduli bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining so'zlashish, tinglab tushunish, o'qish va yozish ko'nikmalarni, ularning kommunikativ kompetensiyalari: linvistik (tilga oid nutqiy koidalar: grammatika, sintaks, semantika, fonetika va stilistika), sotsiolingvistik (ijtimoiy munosabatlarda bilim, tajriba, muloqotga oid kompetensiya) va pragmatik (ijtimoiy faoliyatni o'zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, nutq taktikasi, nutq odobi, so'zlashish qoidalari) kompetensiyalari va kasbiy kompetensiyalarini mustaqil ta'lim jarayonida barobar rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish didaktik muammolarni yanada samarali hal qilish, o'rganishga faollikga asoslangan yondashuvni amalga oshirish, chet tili muhitining etishmasligini qoplash, eng yaxshi sharoitlarni yaratish, dasturlash va nazorat qilish, talabalarning motivatsiyasi va mustaqilligini oshirish imkonini beradi, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
2. Abaskhanova, X. Y., & Juraev, L. N. (2021). Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent.
3. Xalima A., Yusupdjanovna K. F. FEATURES OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE OF UZBEKISTAN //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-7 (93). – С. 24-26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-introduction-of-innovative-technologies-in-agriculture-of-uzbekistan/viewer>
4. Юнусов, Ж., & Абасханова, Х. Ю. (2010). Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари. Ўқув қўлланма. Тошкент, 256.
5. Abasxanova, X. Yu, and U. B. Amirsaidov. "Microprocessors. A textbook for higher education. Toshkent-2016." В 280: 26-091.
6. Abasxanova X. Y. The role of geographic information system in growing agricultural production //Universum. – 2022.
7. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
8. Юнусов, Ж., and Х. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
9. Abasxanova Xalima ADVANTAGES OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION // Universum: технические науки. 2021. №12-6 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/advantages-of-application-of-innovative-technologies-in-the-development-of-preschool-education> (дата обращения: 05.03.2023).

10. Abaskhanova Khalima, Khaydarova Markhamat, Mirzaeva Malika DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL CROPS // Universum: технические науки. 2022. №9-5 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-hardware-and-software-complex-for-monitoring-system-of-agricultural-crops> (дата обращения: 05.03.2023).

11. Abasxanova, X. Yu. "Osobennosti vnedreniya innovatsionnix texnologiy v selskoye xozyaystvo Uzbekistana [Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2021): 24-27.

12. Yu, Abaskhanova Kh. "Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring." International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT. 2022.

13. Abasxanova, X. Yu, and M. B. Mirzaeva. "Microprocessors Textbook for Higher Education Institutions. Tashkent." (2021).

14. Abaskhanova, X. Yu, and L. N. Juraev. "Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent." (2021).

15. Амирсаидов У. Б., Аббасханова Ч. Ю., Балтаев Ж. Б. Методы оценки надёжности сети передачи данных с учётом воздействия внешних фкторов VESTNIK TashGTU, 4. – 2014.

16. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).

17. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Creating microprocessor systems for people with disabilities Creating microprocessor systems for people with disabilities. Collection of reports of the Republican scientific-practical conference" Prospects for the development of information and communication technologies." Karshi-2018." 87-89.

